

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

INDIFERENÇA E SURDEZ

novembro 22, 2023 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 11 – vol. 11 – n. 72/2023

Salta aos olhos o fato de um preso político, sim, ele era um preso político, ter vindo a óbito no cárcere.

O sr. Cleriston Pereira da Cunha, 46 anos, era um dos presos políticos condenados sem julgamento. No caso dele, infelizmente, condenado à morte.

Por que preso político? Bom, porque aos olhos do STF e do MPF baderna virou, pela primeira vez na história, uma tentativa de golpe de estado, sem armas, e sem a participação das forças armadas que, no episódio, foi algoz dos próprios manifestantes, cometendo o crime de perfídia, segundo os especialistas.

É inaceitável que um fato como este tenha acontecido, considerando-se que desde o mês de setembro de 2023, o próprio

acusador, concordara em que essa prisão – como tantas outras – pudesse ser cumprida em casa, dada a comorbidade do preso político.

Não há desculpa. Não há justificativa. Sobejam responsabilidades, indignação – de alguns – e, sobretudo, desumanidade.

A responsabilidade do estado por danos causados por seus agentes passou a ser objetiva desde o advento da atual Constituição. É o que se encontra escrito no texto do que (suponho) ter sido o último exemplar, entregue pela então ministra presidente do TSE, na diplomação do presidente anterior. Já escrevi sobre o assunto aqui.

Não tenho dúvidas que a União Federal responderá pelos danos materiais e morais causados à família do morto, pois era um encarcerado, preventivamente, sem condenação, já cumprindo pena. Mas ela agirá regressivamente, na defesa do erário? Duvido!

Mas não basta. É preciso que os organismos internacionais recebam denúncias sobre o fato e sobre o que ocorre nessa quadra da história do Brasil. É necessário e indispensável, para que não se perca o compasso civilizatório de que tantos falam.

Mas, como fica a família? Como serão os natais? Como serão os aniversários? Como serão as vidas da viúva e das filhas do morto?

Em pleno século XXI o Brasil volta a repetir – em presumível estado de normalidade democrática – o que ocorreu nos “porões da ditadura”, como gostam de falar todos aqueles que defendem a bandidagem, o escárnio do peculato, a tragédia a que foi condenado todo um povo, por meia dúzia de pessoas, que se trajam com a pompa de quem se põe acima das leis.

É necessário que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, as instituições civis, que já prestaram relevantes serviços em defesa do estado de direito, se mobilizem, se manifestem, repudiem e tomem as providências cabíveis, o que não pode ser tratado com

indiferença, porque a omissão é reveladora. Não se pode por os homens (principalmente as autoridades) acima das instituições.

Toda e qualquer vida importa, isto é um fato. O homem não tem cor, embora a seleção da espécie seja um tipo de prática própria do identitarismo nefasto, que assola as baboseiras dos autoritários, vocacionados às ideologias assassinas.

Disse certa vez que ela usava venda para ser imparcial. Ficou cega, quando se tornou virtual. Agora ficou paralítica e insensível e foi fatal. Tomara que ela não se faça desnecessária, porque aí será o caos.

O silêncio, nesse caso, não contribui. Apenas revela a covardia daqueles que, quem sabe, um dia, poderão ser as próximas vítimas, e não terão quem as escutem, porque a surdez será o resultado da indiferença de quem já não terá mais voz.

com a tag constituição, democracia, liberdade

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A "RES" E O RESTO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

INDIFERENÇA E SURDEZ

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

 José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

 Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)